

LA PRUEBA DEL NUEVE

Eduardo Serrano Miguel

INTRODUCCIÓN

En primer lugar, quiero agradecer los excelsos trabajos de investigación sobre los numerales ibéricos realizados por Eduardo Orduña Aznar y Joan Ferrer i Jané, principalmente entre 2005 y 2013. Se trata, sin duda, del mayor avance en el desciframiento de la lengua íbera desde que Manuel Gómez-Moreno descubriera las claves de su escritura entre 1922 y 1949. Son también absolutamente destacables los más recientes avances de José Vicente Montes Novella sobre los numerales simbólicos en 2020 y las propuestas de Antoni Jaquemot Ballarin sobre metrología. No puedo tampoco dejar de destacar los análisis de Javier de Hoz, Jürgen Untermann y el propio Luis Michelena, este último desde la óptica éuscara. Todos ellos inspiran este trabajo.

Con esta modesta investigación trato de completar la pieza que faltaba en el descubrimiento de los numerales ibéricos, el escurridizo número nueve, o más bien los numerales que tienen 9 como unidad. Si bien los inicios de este estudio fueron neutrales y trataron de basarse únicamente en los trabajos de los dos primeros lingüistas citados, según avanzaba en el análisis iba utilizando cada vez más la hipótesis vascoiberista. No es algo que pretendiera, sino que apareció de forma natural al encontrar cada vez más puntos en acuerdo, y es que esta hipótesis me permitía profundizar más en los razonamientos y fortalecer las pistas: bajo este planteamiento todo parecía encajar. A partir de aquí, me pareció que ocurría lo contrario: si antes la hipótesis vascoiberista me hacía caminar más rápido, ahora el resultado afianzaba el vascoiberismo. Este es el motivo del título elegido para este artículo.

A continuación, siguiendo el camino del vascoiberismo y apoyándome ya también en los trabajos de filólogos vascos y en mi propio conocimiento del *euskara*, pude avanzar en otros hallazgos que parecen permitir avanzar más pasos. En ningún caso los considero una verdad irrefutable, simplemente planteamientos verosímiles que yo no he conseguido refutar. De ahí que me haya lanzado a publicarlo, para intentar que otros puedan revisar mi trabajo y refutarlo o validarlo, de forma que podamos dar más pasos hacia la verdad, hacia ese «debe» histórico que los españoles tenemos en el descubrimiento de nuestra lengua primigenia.

EL PLOMO DE CASINOS

Buscando vías para encontrar la pieza que faltaba, utilicé el buscador de expresiones regulares en textos ibéricos del espacio web de Eduardo Orduña. Mi planteamiento era buscar un numeral compuesto, «**abaŕke-**», «**orkeike-**» o similar, cuyo segundo término no fuera uno de los numerales conocidos. Así llegué al Plomo de Casinos:

El plomo está escrito por ambas caras. La que se ve en la imagen contiene tres filas de texto. Si ampliamos y «limpiamos» la primera palabra de la segunda fila, vemos:

P 1009VS

Que en su transcripción estándar resultaría: **abaŕkeŕes**

Si consideramos el resto de numerales del once al dieciocho, todos iniciados por **abaŕke** y seguidos del nombre íbero de la unidad correspondiente, parece más que plausible que esta palabra se corresponda igualmente con un numeral, más aún si consideramos que en el resto del texto del plomo abundan los numerales. Un numeral que deberá ser superior a **abaŕ** (diez) e inferior a **orkei** (veinte), sólo podría corresponderse con el único vacante dentro del rango: **diecinueve**.

Abaŕ es diez y **ke** es la conjunción copulativa (tan similar a la enclítica protoitálica **-kwe** que dió origen a la latina **-que**, e incluso similar a la castellana «que» en expresiones como «dale que dale» o «justicia pido, que no clemencia»). Por tanto, cabría pensar que la partícula que expresa las nueve unidades es «**ŕes**», pero ocurre que en íbero, como en vascuence, ninguna palabra empieza por vibrante. Lo que sí se da en íbero es la elipsis o síncope de vocal tras silábico: **ke+e** se escribe simplemente **ke**. Así pues, el elemento que representa el nueve de diecinueve sería realmente: **eŕes**.

¿Guarda todo esto parecido con el euskera? Analicemos la semejanza entre los numerales decimales en íbero con los éuscaros como si los primeros hubieran derivado en los segundos:

Abaŕkebi ==> **Hamabi**

Abaŕkeirur ==> **Hamahiru**

Abaŕkelaur ==> **Hamalau**

Abaŕkebors ==> **Hamabost**

Abaŕkeŕei ==> **Hamasei**

Abaŕkesisbi ==> **Hamazazpi**

Abaŕkesorse ==> **Hamazortzi**

Entonces, si efectivamente **abaŕkeŕes** es diecinueve:

Abaŕkeŕes ==> **Hamaerez**

Diecinueve en euskara batua es **hemeretzi**, es un número algo especial porque ha tenido mayor evolución que el resto de numerales decimales y, como se puede ver, el término **hama-** de *hamar* (diez) evolucionó hacia **heme-**.

Hamaerez no es examente **hemeretzi**, pero, suponiendo la citada supuesta derivación, no todos los numerales del íbero pasan al euskera exactamente como se esperaría: **abañkeirur** y **abañkelaur** pierden habitualmente la **-r** final, la «i» de **sisbi** pasa a la «a» de **zazpi**... es lógico que entre lenguas que distan 2000 años haya una cierta evolución. Veamos si la evolución de **hamaerez** a **hemeretzi** resulta viable:

1. Los tres numerales anteriores acaban en **-i**: *hamasei*, *hamazazpi* y *hamazortzi*. Al contar en orden creciente, parece un lapsus linguae bastante probable introducir esa **-i** también en el siguiente: **hamasei**, **hamazazpi**, **hamazortzi**, **hamaezezi**. Es aún más verosímil este cambio cuando ya se había dado en el numeral anterior, que pasó de *abañkesorse* a *hamazortzi*.
2. Que el **heme-** de **hemeretzi** del euskera actual es una evolución de **hama-** es algo fuera de toda duda. Si **hama-** tuvo que evolucionar a **heme-** en el diecinueve, algo devió motivar esta permuta que no se dió en otros numerales. El hiato «ae» en mitad de una palabra no parece fácil de mantener y el paso más lógico es simplificarlo hacia «e». Una vez llevada la segunda «a» a «e», es sencillo que también pasara la primera, y así pasamos de **hamaezezi** a **hemerezi**. Sin duda, esta evolución en la lengua vasca, como digo fuera de toda duda, tuvo que darse en el diecinueve por alguna razón que no aplicara al resto de numerales, y no se me ocurre ninguna mejor que la «e» inicial del segundo término. Por tanto, **¡estamos ante el más fuerte argumento de que abañkeñes es la forma íbera de diecinueve!** Hay algo más, dado que este motivo se basa en la obtención del término éuscaro por evolución a partir del íbero, parece inevitable pensar que hemos encontrado también un argumento sólido hacia el vascoiberismo: **la prueba del nueve**.
3. Nos queda un pequeño paso, pequeño pero muy significativo. En este momento, como al escribir el paso de los numerales decimales íberos al *euskara*, me daba cuenta de que el mayor freno era la propia ortografía. Siendo, como soy, consciente de la modernidad de la actual grafía vasca, la diferencia en la forma que escribimos el *euskera* y la forma en que transcribimos el íbero dificulta la obtención de paralelismos. Al fin y al cabo, toda escritura es una convención, y la forma en que transcribimos el íbero sin duda lo es. **Sorse** parece algo más diferente de **zortzi** tan sólo porque entre ambos utilizamos diferentes convenciones de escritura, pero si establecemos la misma relación de sibilantes que en *euskera*, en íbero no escribiríamos **sorse** sino **zorze**. Ocurre algo más: en *euskara*, desde la fonética más antigua conocida, las sibilantes fricativas pasan a africadas cuando van precedidas de consonante sonora (n, r o l). Por tanto, si aplicáramos la misma regla al íbero, ya estaríamos escribiendo **zortze**, que aplicando (1) pasó a **zortzi**. Si consideramos que en íbero, como en el *euskara* clásico, Z y TZ son la misma letra, es fácil considerar que, contando en ascendente, la pronunciación TZ en 18 facilitara una pronunciación idéntica en 19: de **hemerezi** a **hemeretzi**.

En este punto, ya me había ocurrido el fenómeno que describía en la introducción, ya había pasado de utilizar el vascoiberismo para intentar comprobar la veracidad de la traducción de **abañkeñes** como diecinueve a identificar el razonamiento como una prueba fuerte de que el vascoiberismo es una realidad: no se trataría de entender la relación entre dos lenguas, sino la evolución de una misma lengua. No me parece que el hecho de que el íbero no se traduzca inmediatamente a partir del *euskera* lo dificulte, ya que muchas lenguas han tenido cambios significativos ante un cambio social brusco. Si la caprichosa pronunciación del inglés se debe al *great vowel shift* surgido ante las guerras con Francia, ¿no cabe esperar mayor transformación ante la conquista romana?

A PARTIR DEL VASCOIBERISMO

El *euskera* de hoy debe a la romanización no sólo gran parte de su vocabulario, sino elementos tan estructurales como TODAS las perífrasis verbales, la mayor parte de las declinaciones preposicionales y por supuesto su escritura. Tales elementos no fueron tomados directamente en su forma léxica latina, puesto que no se produjo una sustitución de la lengua original por la romance como en el español, gallego o catalán, sino que se empezaron a formar siguiendo aproximadamente la gramática latina pero con los elementos autóctonos. Así, las declinaciones y los sufijos ya existían en íbero (-ar, -en, -z... coincidentes con actuales sufijos éuscaros), por lo que las preposiciones latinas no se introdujeron como tal sino que se asimilaron como nuevos sufijos con formas similares a las latinas. En el caso de los verbos perifrásticos, que sustituyeron a los sintéticos en su gran mayoría, se empezaron a formar imitando la perífrasis latina pero utilizando elementos íberos/éuscaros. Denota la admiración hacia la lengua latina, la lengua de cultura, de una población que había mantenido la lengua propia. A esto hemos de unirle la introducción de otros cambios evolutivos tan representativos del actual *euskera* como los artículos declinados que los lingüistas coinciden en hacer derivar, en vascuence como en romance, de los demostrativos. También hemos de tener en cuenta el enorme lapso de aproximadamente un milenio entre las últimas inscripciones íberas y las primeras palabras escritas en *euskera*, con la única excepción de algunos onomásticos pirenaicos. Con todo ello, ¿puede resultar extraño que no sea inmediata la traducción del íbero a través del *euskera* actual? Para el lector *euskaldun*: simplemente trate de imaginarse un *euskera* sin verbos terminados en -du o -tu, sin la forma -t(z)en de gerundio o -ko/go de futuro, sin ninguna perífrasis verbal, sin sustantivos terminados en la «a» del artículo, eliminándolo incluso en plural o nominativo, sin los prefijos -an, -ra, -eta, -keria, ... ¿sería fácilmente reconocible a partir del *euskera* actual?

Asumiendo ya el vascoiberismo como una realidad probable, asumiendo que *euskera/euskara/eskuara/üskara* no son sino los nombres modernos de la lengua íbera, no vi razón para seguir utilizando una transcripción del íbero a nuestras letras diferente de la que utilizamos en el *euskera* batua. Sobre todo, porque esta diferenciación dificulta encontrar posibles traducciones e interpretaciones de las inscripciones íberas a partir del *euskara* actual. Decidí acercar ambas ortografías y, para ello, hice las siguientes consideraciones:

- Sibilantes: s es z y ś es s
- Africadas: al aparecer z/s tras consonante sonora, debe transcribirse como tz/ts
- Oclusivas fortis/lenis: más que basarme en la dudosa, poco numerosa y en ocasiones interpretable escritura dual, me basaré en las reglas fonéticas del euskara arcaico: suele ser lenis, sobre todo tras nasal o lateral, sin embargo tras sibilante siempre será fortis
- Nasales: el símbolo transcrito m̄ es na, y el símbolo m es simplemente una n. Es posible que el celtíbero la utilizara como m, pero es demasiado poco frecuente en íbero y el símbolo se muestra como una simple duplicación simétrica del símbolo correspondiente a la n. No olvidemos que en la escritura suroriental ese símbolo se escribe exactamente igual pero al revés (lógico al leerse de derecha a izquierda), y esta duplicación simétrica aparece ocasionalmente en otros símbolos como E o R (el símbolo de r̄ es idéntico al de r con duplicación simétrica). Parece lógico que ocurra que si existe una evolución entre las escrituras suroriental o nororiental y algunas personas pasan de escribir de una a otra y, por ende, de derecha-izquierda a izquierda-derecha, yerren y escriban el símbolo a veces al revés y luego lo corrijan escribiéndolo a continuación de la forma correcta, como también parece lógico que a veces puedan escribirlo de ambas formas a la vez para evitar la confusión. Muchos niños confunden al principio la grafía de la E y el 3, por ejemplo, en un caso similar
- Vibrantes: por la misma razón anterior, escribiré simplemente como r los símbolos r̄ y r. Parece que, además, no pocas veces la misma palabra ibérica aparece escrita con ambos símbolos indistintamente

- Bilabiales: en el caso de las nasales asumía la no existencia de una m. Ocurre además que en euskera nunca se usa una m sin una vocal después, por lo que la m aparece siempre como un sónico silábico que casi siempre se confunde con el de la b. Muchas evoluciones ya apuntan a un paso de mb a m o de la propia b a m cuando la b está cerca de una n, pero en el propio euskera se dan otras confusiones entre b y m sin necesidad de otra b u otra n. Por otro lado, tampoco existe en íbero la f, y es significativa igualmente la confusión en euskera entre b y f. Asumo, por tanto, que el sonido íbero B, bilabial lenis, es considerado similar por sus hablantes a los sonidos M y F, quizá expresando afecto, otras veces simplemente tratando de introducir un sonido extraño procedente del latín u otras lenguas. Por tanto, escribiré en ocasiones la bilabial lenis como M o F si en *euskera* la palabra idéntica se escribe de esta forma
- Es significativo que en íbero no existan sonidos que sí existen en *euskera* pero que tienen, todos ellos, una explicación evolutiva. No los escribiré aunque la palabra éuscara los tenga, puesto que en este caso sí alterarían la forma fonética más probable en íbero. Los signos de estos sonidos son los siguientes:
 - X y su africada correspondiente TX. Surgen, en evolución posterior del euskara, como palatización de S y TS respectivamente, expresando afecto en una especie de diminutivo «cariñoso». También se utilizaron para transcribir sonidos idénticos de otras lenguas, pasando CH del español a TX o CH del francés a X
 - Ñ surge también como diminutivo afectivo en palabras con N. También se pronuncia la N así, sin expresar afecto, cuando la letra anterior es I. Así que es probable que en íbero la secuencia IN se pronunciara IÑ, pero tampoco podemos probarlo y, en caso de ser así, no necesita otra letra y en íbero no la tenía
 - LL: la letra sólo se mantiene actualmente en euskera en el dialecto vizcaíno, pero en todos los casos surge como pronunciación fuerte de la L cuando sigue a una I. Al igual que en el caso anterior, es posible que IL en íbero se pronuncie como ILL
 - H: en el euskera batua actual se usa cuando, en algunas zonas (particularmente en Francia), existe una aspiración, o bien para conservar alguna otra consonante que existió o existe en algún dialecto. La mayoría de las palabras que hoy en día se escriben con H, como el propio *hamar*, *lehen* o *hara*, se escribían sin h hasta bien entrado el siglo XX: *amar*, *len* y *ara*. En este caso, no sólo no escribiré esa h en íbero, sino que trataré de no escribirla en *euskara* salvo que tenga un valor para la comprensión

Así, los numerales íberos/éuscaros del 12 al 20 quedan de la siguiente forma:

numeral	íbero	éuscaro
12	amar(ke)bi	amabi
13	amar(ke)irur	amairu / amairur
14	amar(ke)laur	amalau / amalaur
15	amar(ke)bortz	amabost / amabortz
16	amar(ke)sei	amasei
17	amar(ke)zizpi	amazazpi
18	amar(ke)zortze	amazortzi
19	amar(k)erez	emeretzi
20	orgei	ogei

LA PRUEBA DEL NUEVE

Si **amarkerez** es diecinueve, parece fácil deducir la palabra para nueve:

12: Amarkebi → 2: Bi

13: Amarkeirur → 3: Irur

14: Amarkelaur → 4: Laur

15: Amarkebortz → 5: Bortz

16: Amarkesei → 6: Sei

17: Amarkezizpi → 7: Zizpi

18: Amarkezortze → 8: Zortze

19: Amarkerez → **9: Erez** (*considerando además la imposibilidad de vibrante inicial y la elipsis silábica del íbero, como vimos*)

El parecido del resto de número del 1 al 8 con su versión éuscara es asombroso, coincidiendo exactamente en 2 casos con la versión moderna en euskera batua, en otros 3 con la versión de algunos dialectos, y en los otros 2 casos coincidiendo también con el intercambio de una sola letra.

Sin embargo, el 9 **erez-bederatzi**, parece resistirse... o no. El 9 y el 19 en *euskera* siempre han sido «raros»:

1. En 19, vemos que se altera el prefijo «ama», pasando a «eme»
2. No coincide el sufijo «retzi» de 19 (**emeretzi**) con el valor del 9 (**bederatzi**) como sí ocurre en los casos del 12 al 18
3. **Bederatzi** es ya de por sí un número raro, mucho más largo que los dígitos del 1 al 8, cuatro sílabas frente a sólo una o dos

La explicación habitual del segundo punto en euskera es que la palabra para 19, **emeretzi**, es contracción de «*amabederatzi*», que sería la supuesta forma original, forma que no se ha encontrado documentada en ningún texto antiguo. Esto parece explicar el punto #2 pero explica el cambio de A (**bederAtzi**) a E (**emerEtzi**) como tampoco los puntos #1 y #3. En efecto, ¿por qué tan largo **bederatzi**? Y, sobre todo, ¿por qué **emeretzi** en vez de **amaratzi**?

La razón al punto #3 la da Luis Michelena por el origen etimológico de **bederatzi** como compuesto de **bat** (uno) o **bedera** (cada uno) con un sufijo desconocido. A partir de este razonamiento, se ha especulado con que ese «uno» tendría que ver con el único dedo no levantado de las manos cuando queremos expresar con ellas la cifra de nueve, pero lo cierto es que no se ha encontrado un significado para «*atzi*».

¿Y si ese «*atzi*» o «*erez*» fuera la forma original para «nueve»? Veamos que ocurriría:

1. Nueve empieza siendo **Erez**, como se ve en íbero
2. Se le antepone un **Bat**, por ese dedo no levantado o cualquier otro motivo tan oscuro desde el íbero como desde el actual *euskera*. Con lenición de la dental entre vocales: BAT + EREZ ==> BADEREZ
3. Como en el caso del 19, al 9 «**baderez**» también se le pegaría la «i» final de los números anteriores de la serie y la pronunciación africada de la Z del número anterior:
 - SEI → ZIZPI → ZORTZE → BADEREZ; pasan a:
 - SEI → ZAZPI → ZORTZI → BADERETZI
4. De **baderetzi** a **bederatzi** ya hay una simple permuta de vocales, similar y probablemente motivada por el paso de *amaeretzi* a **emeretzi**

AMAIKA

Se acumulan los motivos de la hipótesis de que el actual *euskera* no sea más que la evolución en 2000 años del íbero, evolución unas veces lenta y otras brusca, motivada por cambios políticos y sociales de calado. Son muchísimos motivos, tantos que en *euskera* diríamos que tenemos **amaika** (**hamaika** en *batua*, pero ya indiqué que no escribiría esas haches). Y **amaika** precisamente nos permite descubrir más cosas.

Amaika puede significar dos cosas: «once» y «muchos». No es extraño utilizar un número grande para expresar una cantidad elevada e indeterminada, es como cuando en castellano decimos «te lo he dicho cuarenta veces», «llegaron cientos de guerreros» o «hay millones de estrellas». No es extraño utilizar un número grande, pero... ¿tan grande es once?

Coincide además que ese número «grande» se forma de manera particularmente diferente a como se forman los demás, contando al revés desde el 18: **amazortzi**, **amazazpi**, **amasei**, **amabortz**, **amalur**, **amairur**, **amabi** pero no *amabat* sino ¡**amaika**!

También se forma diferente a como se hacía en íbero... ¿o no?

Aunque se habían descifrado ya los numerales del 11 al 18, lo cierto es que no todos ellos se han encontrado en inscripciones. Para ser precisos, sólo se han encontrado el 12, el 15 y el 16, el resto se deducen a partir de la forma de generarse estos y de las formas de las unidades, estas sí encontradas. Y se da la circunstancia de que no hay una sola inscripción que muestre el valor *(a)mar(ke)ban*. Lo más parecido es un supuesto 31 en el *ostrakon* de Can Vedell, inicialmente interpretado como «*orgeimarbau*» y posteriormente como «*orgeimarban*». Lo cierto es que tanto la rotura justo en el último signo como el difuso trazo de algunos anteriores, sólo permite decir con bastante seguridad que pone **orgei** debajo de un menos dudoso **orgeirur** (ya que en este lo único dudoso sería el último signo). Sería muy interesante un análisis más profundo de esta interesantísima pieza.

¿Y si 11 no fuera *(a)mar(ke)ban*? ¿Sería posible encontrar un **amaika**? Lo cierto es que tenemos algo bastante parecido en el plomo de Ensérune (B.1.373):

Según la transcripción, el plomo empieza diciendo: «Katubareka zizpi **markeike** kalirike...». Sobre **markeike**, Eduardo Orduña indica la posibilidad de ser una variante de **amarkeike** (**abañkeike**) justificada por ir tras vocal, si bien no encuentra explicación al «*ike*» final. Pero veamos lo que ocurre si aplicamos a **amarkeike** la misma evolución íbero-éuscara que hemos aplicado al resto de numerales, consistente en la elipsis del elemento «*rke*»:

19: Amarkerez → Amaerez (→ Amaeretzi → Emeretzi)

18: Amarkezortze → Amazortze (→ Amazortzi)

17: Amarkezizpi → Amazizpi (→ Amazazpi)

16: Amarkesei → Amasei

15: Amarkebortz → Amabortz

14: Amarkelaur → Amalaur

13: Amarkeirur → Amairur

12: Amarkebi → Amabi

¿11?: Amarkeike → **Amaike!!**

Ciertamente, **amaike** no es muy diferente de **amaika**, y además hay un motivo: la voz **amaika** no podría acabar en «-ka» en íbero porque esta terminación no se pronunciaba así, como veremos en el apartado siguiente. Si originalmente no terminaba en «a», nada más cercano a **amaika** que **amaike**.

¿Qué razón podría haber para el término **amarkeike** original? Si la dificultad en la traducción estriba en buscar una palabra en «ike», a lo mejor deberíamos descomponerlo de otra forma: **amar-kei-ke**. **Gei (gehi)** en *euskera* significa «más», considerando que las oclusivas lenis-fortis en íbero son realmente la misma sílaba cuyo sonido se diferencia por el fonema anterior, **kei** o **gei** es exactamente lo mismo (como palabra independiente, habría pasado a *euskera* en su forma lenis, **gei**, de la misma forma que el *pacem* latino pasó a *bake* o *parcere* a *barkatu*). Además, esos componentes **kei** y **ke** son muy similares, hablamos de conjunciones aditiva y copulativa respectivamente (para sumar decimos indistintamente que «dos más dos son cuatro» o que «dos y dos son cuatro»), por lo que probablemente tengan idéntica procedencia: **-ke** como sufijo y **kei** como palabra independiente o antepuesta a **-ke**.

Entonces, ¿qué sería **keike**? Pues «y más» o «más que». Por tanto, **amarkeike** sería «diez y más» o «más que diez». Más que diez es lo inmediatamente superior a diez (once) o una cantidad indeterminada mayor que diez (muchos). ¡Exactamente los dos significados actuales de **amaika**!

Es fácil pensar que una sociedad que cuenta principalmente con los dedos se sienta algo desbordada al intentar contar cantidades que sobrepasan ambas manos, que sobrepasan el **amar**. Tiene sentido, por tanto, que el primer elemento que se desborda sea el «más que las manos, más que el *amar*», y que a partir de ahí ya pasen a indicar el número de dedos que lo sobrepasa: **amarkeike**, **amarkebi**, **amarkeirur**, etc.

¿Podríamos extender este «*keike*» a otras palabras? Ciertamente hay una palabra íbera muy conocida que termina igual: **uzkeike**. Nunca me ha convencido el argumento de que se trata del nombre de la lengua, pese a que guarda cierto parecido con *euskera*: podría admitir que el sufijo «-era» (manera) fuera un derivado latino posterior, pero me cuesta más que la «e» inicial sea un añadido y no una contracción en el único dialecto en que se dice *üsquera*, como tampoco encaja que la sibilante fuera originalmente una «z».

Entonces, ¿qué significa **uzkeike**? ¿Qué significa **uz**? Lo que doy a continuación es una hipótesis ALTAMENTE especulativa, pero en *euskera* encontramos:

- **UTZ**, como raíz del verbo «dejar». Se emplea también por ejemplo en **uzta** con el significado de «cosecha» (originalmente, «lo dejado, que ahora recojo»)
- **UTS** (*huts*) con el significado de «vacío» o «cero»

En ambos casos, **uzkeike**, «más que dejar», «más que nada», «más que vacío» o «más que cero», podría significar sencillamente «algo». De forma que **uzkeike** sería «algo» y **amarkeike** sería «muchos». Como decía, no le doy más valor a esto que mera especulación, a la espera de que una traducción de elementos cercanos a **uzkeike** en alguna inscripción pueda confirmarlo o refutarlo.

KA→K ANTE NUMERALES SIMBÓLICOS

Decía antes que el antecesor de **amaika** no podía acabar en «-ka» porque esta terminación no existe en íbero, cuando el propio plomo de Ensérune comienza con **katubareka**. Bien, no existe contradicción alguna, simplemente no lo hemos transcrito de forma completamente correcta.

Es poderosamente llamativo que en los escritos grecoibéricos existen varias palabras que terminan en oclusiva sin vocal después, algo que no es posible escribir con los otros sistemas ibéricos de escritura. A menudo se dice que se debían encribir con algún silábico, pero es curioso que esto no generara un problema que se resolviera con algún añadido en el signario. La propia dualidad de sonidos fortis-lenis se acabó resolviendo con el reforzamiento de las fortis en algunos escritos duales, cuando el problema que representaba en íbero era mucho menor, tratándose de pronunciaciones más fuertes o débiles de, para ellos, un mismo fonema, a menudo en función de los sonidos precedentes. ¿Resolvieron este problema y no el de las terminaciones oclusivas? Esto sólo puede deberse a que realmente no suponía ningún problema.

Observemos el plomo de la Serreta, junto a varias palabras finalizadas en oclusiva, encontramos una justo antes de un numeral simbólico: «**bagarok** SSSX<»). En textos ibéricos encontramos muy a menudo una palabra terminada en «-ka» justo antes de un numeral simbólico. A la vez, en el plomo de la Serreta no encontramos ninguna terminación en «-ka». ¿Y si no era posible que una palabra terminara, fonéticamente hablando, en «-ka»? En ese caso, el símbolo «ka» sería idóneo para representar una K líquida al final, puesto que no se confundiría con ningún otro sonido. Por tanto, el texto de Ensérune empieza realmente con **katubarek**, el **amaika** original podría haber sido «*amaik*» en vez de **amaike** pero nunca **amaika** y tenía mucha razón Untermann cuando afirmó que «-ka» era una marca de ergatividad equivalente a «-k» en *euskera*. ¡No era equivalente, era la misma! Una «-k», eso sí, que en la actual lengua éuscara nunca se pronunciará ya «-g» como el **salirg** del plomo de la Serreta, puesto que la introducción del artículo hace que esa «-k» ergativa aparezca ya siempre después de «a» o de «e», nunca de «r»...

Entonces, ¿los números a partir de 11 no se pronunciaban «*amarke...*» sino «*amarge...*»? Muy probablemente, no olvidemos que «-ge» y «-ke» son lo mismo y por tanto la misma conjunción copulativa, y «gei» no es más «más» que «kei», son la misma palabra. Y así nos queda la siguiente tabla:

	Íbero original	Perdida de «rge» / cambio inicial	Cambios A ↔ E Anteposición de «bat»	<i>Euskera</i> actual (según dialecto)
1	Ban	Bat	Bat	Bat
2	Bi	Bi	Bi	Bi
3	Irur	Irur	Irur	Irur
4	Laur	Laur	Laur	Laur
5	Bortz	Bortz	Bortz	Bortz
6	Sei	Sei	Sei	Sei
7	Zizpi	Zazpi	Zazpi	Zazpi
8	Zortze	Zortzi	Zortzi	Zortzi
9	Erez	Eretzi	Bat+Eretzi→Baderetzi	Bederatzi
10	Amar	Amar	Amar	Amar
11	Amargeike	Amaike	Amaika	Amaika
12	Amargebi	Amabi	Amabi	Amabi
13	Amargeirur	Amairur	Amairur	Amairur
14	Amargelaur	Amalaur	Amalaur	Amalaur
15	Amargebortz	Amabortz	Amabortz	Amabortz
16	Amargesei	Amasei	Amasei	Amasei
17	Amargezizpi	Amazazpi	Amazazpi	Amazazpi
18	Amargezotze	Amazortzi	Amazortzi	Amazortzi
19	Amargerez	Amaeretzi	Emeretzi	Emeretzi
20	Orgei	Ogei	Ogei	Ogei

BIBLIOGRAFÍA

- 1949 Manuel Gómez-Moreno: «*Misceláneas: Historia - Arte - Arqueología*». Silverio Aguirre, Madrid
- 1953: Manuel Gómez-Moreno: «*El plomo de Liria*». *APL* 4, páginas 223-229
- 1961: Luis Michelena: «*Fonética histórica vasca*», San Sebastián
- 1975: Jürgen Untermann: «*Monumenta Linguarum Hispanicarum, I Die Münzlegenden*», Wiesbaden
- 1980: Jürgen Untermann: «*Monumenta Linguarum Hispanicarum, II Die iberischen Inschriften aus Südfrankreich*», Wiesbaden
- 1985: Domingo Fletcher Valls: «*Textos ibéricos del museo de Prehistoria de Valencia*». Diputación Provincial de Valencia. Servicio de Investigación Prehistórica - Serie de Trabajos Varios Núm. 81
- 1990: Jürgen Untermann: «*Monumenta Linguarum Hispanicarum, III Die iberischen Inschriften aus Spanien*», Wiesbaden
- 2005: Eduardo Orduña: «*Sobre algunos posibles numerales en textos ibéricos*», *PalHisp* 5, 491-506
- 2009: Joan Ferrer i Jané: “*El sistema de numerales ibérico: avances en su conocimiento*”, *Acta Palaeohispanica* X, págs. 451-479. Zaragoza
- 2013: Eduardo Orduña: «*Los numerales ibéricos y el vascoiberismo*», en: XI CLCP, Zaragoza, págs. 517-529.
- 2014: Joan Ferrer y Vicent Escrivà: «*Un plomo ibérico de casinos (Valencia) con numerales léxicos y expresiones metrológicas*», *Palaeohispanica*, 14, págs. 205-227. Zaragoza
- 2018: Antoni Jaquemot Ballarín: «*La numeración en ibero, metrología de pesos y Capacidades*», IV. Jornadas de lengua y escritura ibérica. Agosto 2018. Salduie-Zaragoza. Págs. 34-47
- 2020: José Vicente Montes Novella: «*Los numerales simbólicos ibéricos*», *ARSE* 54